

Do Conhecimento Científico à Ciência Cidadã: Novos Rumos da Conservação da Ameaçada Preguiça-de-Coleira-do-Sudeste

Pôster

Paloma Marques Santos ¹, Danielle de Oliveira Moreira¹, André Benaquiao Galvão² e Alba Livia Tallon Bozi²

Palavras-chave: alfabetização científica, ciência participativa, conservação, engajamento, preguiça-de-coleira-do-sudeste

Munidas de um drone para ajudar na localização de preguiças-de-coleira no dossel da floresta, duas pesquisadoras foram em busca de respostas para as perguntas "onde estão as preguiças-de-coleira-do-sudeste na Bacia do Rio Doce, quantas são e como estão?". As pesquisadoras mapearam municípios e, dentro deles, localidades a serem exploradas. Já em campo, percorreram 1700 km, entre estradas de terra e asfaltadas, em busca de pontos adequados para sobrevoo de drone. Nesse trajeto, questionavam-se: a) como identificar locais com mais chances de avistamento? b) como encontrar locais seguros para uso do equipamento? A resposta veio no caminho: moradores das áreas rurais. As pesquisadoras identificaram pontos convenientes para lançar o drone, sempre em propriedades privadas. Por isso, é imprescindível que os donos sejam informados e autorizem a investigação, por meio de conversas simples e cordiais. Assim, as pesquisadoras alcançaram novos resultados: bons locais de sobrevoo e registros da espécie e de outras. Nesse processo, os moradores que interagem com elas também são enriquecidos com informações sobre o projeto, sobre a espécie, sobre a importância da conservação da natureza e, especialmente, sobre a contribuição deles para a construção do conhecimento científico. Ademais, eles são convidados a participarem das buscas com o drone. Quando não é possível, as pesquisadoras capturam imagens aéreas para mostrar ao morador a sua propriedade - e entregar a imagem - ou os animais encontrados. Dessa forma, os proprietários podem ver-se como parte ativa do projeto. Essa interação não planejada pode ser o início de um projeto de ciência cidadã. Foram 55 entrevistas conduzidas, 12 espécies registradas - além da procurada preguiça-de-coleira. As pesquisadoras já receberam 20 registros da espécie, feito por moradores locais. Residentes nas imediações das florestas conseguem observar diversas espécies, perceber a diminuição ou aumento de suas populações e suas interações com a biodiversidade, sendo fundamentais na conservação da biodiversidade.

¹ Instituto de Pesquisa e Conservação de Tamanduás no Brasil, paloma.marsantos@gmail.com, <https://orcid.org/0000-0002-6932-1406>; danielle.moreira@tamandua.org

² Instituto Nacional da Mata Atlântica (INMA), galvao.ab@gmail.com; alba.livia@inma.gov.br

Aspectos éticos: CAAE: 78386824.4.0000.5064

Agradecimentos: Este subprojeto faz parte do projeto Biodiversidade do Rio Doce, e recebe recursos do Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (FUNBIO) chamada nº4/2023. Gostaríamos de expressar nossa profunda gratidão aos moradores que têm colaborado de maneira tão significativa para a realização deste estudo. Sua participação e apoio são essenciais para o sucesso de nossa pesquisa, e agradecemos imensamente pelo comprometimento e contribuição de cada um.